

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОЙНЫХ ВАНАДАТОВ И ФОСФАТОВ КАЛИЯ-РУБИДИЯ

Ибрагимов Ш.Б., Юсупова Н.С., Карабаева Л.Х.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15448386

Аннотация. В работе идентифицированы рентгенограммы полученных соединений $M_2MLn(EO_4)_2$. Изучены их структурные особенности. Оказалось, что замещение в катионную часть данных соединений ионов рубидия приводит к повышению симметрии кристаллической структуры, оставляя ее тригональной.

Ключевые слова: ванадат, фосфат, глазерит, катион, рентгенография, тетраэдр.

Izoh. Bu ishda olingan $M_2MLn(EO_4)_2$ birikmalarining rentgen nurlanishining diffraktsiya qonuniyatlari aniqlandi. Ularning strukturaviy xususiyatlari o'rganilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu birikmalarning kation qismidagi rubidiy ionlarining almashinishi kristall strukturasi simmetriyasining oshishiga olib keladi va uni trigonal holga keltiradi.

Kalit so'zlar: vanadat, fosfat, glaserit, kation, rentgenografiya, tetraedr.

Annotation. In this work, X-ray diffraction patterns of the obtained compounds $M_2MLn(EO_4)_2$ were identified. Their structural features have been studied. It turned out that the replacement of rubidium ions in the cationic part of these compounds leads to an increase in the symmetry of the crystal structure, leaving it trigonal.

Key words: vanadate, phosphate, glaserite, cation, rentgenografi, tetrahedro.

Для фосфора, мышьяка и ванадия, подобно другим элементам, формирующим тетраэдрические анионы EO_4 ($E=P, As, V$), характерно образование двойных и тройных соединений типа $M_3Ln(EO_4)_2$ и $M_2MLn(EO_4)_2$, где M - один или два разных однозарядных катиона, Ln -элементы подгруппы скандия, E - анионо образующий элемент; в место $2M$ могут фигурировать также двухзарядные катионы (смешанные по катиону соединения типа

$M_3Ln_2(ЭO_4)_3$). Основным объединяющим структурным признаком всей группы соединений является их принадлежность к семейству глазерита - двойного сульфата калия-натрия $K_3Na(SO_4)_2$ [1]. Особенно благоприятен этот структурный каркас для трехзарядных катионов, стремящихся к октаэдрической координации (скандий, иттрий, РЗЭ, железо и т.д.). Рентгенофазовый анализ проводили для всех образцов от *La* до *Lu*. Как правило, эти образцов были однофазными.

Рентгенографические исследования проводили по методу порошка с использованием фокусирующей камеры - монохроматора типа Гинье-де Вольфа, в CuK_α - излучение. Параметры элементарных ячеек уточняли при использовании МНК с помощью программы “*powder*”.

Усложнение состава смешанных по катиону соединений с тетраэдрическими анионами приводит к составам, когда в катионной части могут присутствовать одновременно два различных щелочных металла. В настоящей работе такого рода соединения щелочных металлов калий-рубидий.

Сравнение рентгеновских данных показывает, что все полученные тройные ванадаты изоструктурные между собой. Параметры элементарных ячеек приведены в табл. 1. Соединения изоструктурные также глазериту, имеющие слоистое строение. Индексирование проведено на основании структурных данных, полученных для тройных ванадатов калия-рубидия-гадолиния.

Таким образом, замена фосфора в тетраэдрической группировке на ванадий в семействе $K.RbLn(PO_4)_2$ [49], как, впрочем, и у $K_2CsLn(PO_4)_2$ [50], принадлежит к наименее искаженному структурному типу $K_2RbLn(VO_4)_2$ тригональной симметрии, который в ряду моноклинных фосфатов является исключением. Структурные особенности $K_2CsSc(PO_4)_2$ тригональной симметрии, которые в ряду моноклинных фосфатов является исключением. Структурные особенности $K_2CsSc(PO_4)_2$ подробно освещены в [2].

Структуры $K_2RbTb(VO_4)_2$ и $K_2RbGd(VO_4)_2$ аналогичные неискаженному глазериту. Структура изображена на рис. 1. Координационными полиэдрами тербия и гадолиния являются октаэдры LnO_6 . Каждый из этих октаэдров образован шестью тетраэдрами VO_4 . Атомы O этих групп принадлежат одновременно обоим многогранникам. Вершины тетраэдров VO_4 чередуются, направляясь LnO_6 чередуются вдоль тройной оси c полиэдрами щелочных металлов MO_2 . При этом щелочные металлы располагаются между слоями тетраэдров в октаэдрических пустотах, будучи координированными ребрами шести тетраэдров на каждый катион, которые в ряду моноклинных фосфатов является исключением. Структурные особенности $K_2CsSc(PO_4)_2$ подробно освещены в [2].

Структуры $K_2RbTb(VO_4)_2$ и $K_2RbGd(VO_4)_2$ аналогичные неискаженному глазериту. Структура изображена на рис. 1. Координационными полиэдрами тербия и гадолиния являются октаэдры LnO_6 . Каждый из этих октаэдров образован шестью тетраэдрами VO_4 . Атомы O этих групп принадлежат одновременно обоим многогранникам. Вершины тетраэдров VO_4 чередуются, направляясь LnO_6 чередуются вдоль тройной оси c полиэдрами щелочных металлов MO_2 . При этом щелочные металлы располагаются между слоями тетраэдров в октаэдрических пустотах, будучи координированными ребрами шести тетраэдров на каждый катион. Тройные фосфаты редкоземельных элементов типа $K_2RbLn(PO_4)_2$ имеют, отличные от ванадатов структурный типы. В случае всех $K_2RbLn(PO_4)_2$ сингония является моноклинной [3]. Вариант искажения глазеритной структуры здесь тот же, что и у двойных арсенатов и ванадатов с калием для редкоземельных элементов от Gd до Lu (табл. 1).

Таблица 1.

Параметры кристаллической решетки соединений $K_2RbLn(VO_4)_2$

Ln	$a, \text{Å}$	$c, \text{Å}$	Ln	$a, \text{Å}$	$c, \text{Å}$	Ln	$a, \text{Å}$	$c, \text{Å}$
La	5.95	7.73	Gd	5.974	7.722	Tm	5.51	7.6
Pr	5.89	7.71	Tb	5.967	7.738	Yb	5.91	7.6
Nd	5.95	7.73	Dy	5.91	7.71	Lu	^{6.00}	7.7

<i>Sm</i>	5.89	7.71	<i>Ho</i>	5.84	7.71
<i>Eu</i>	5.90	7.69	<i>Er</i>	5.90	7.70

Суммируя исследование структурных особенностей соединений на основе ванадатов и фосфатов редкоземельных элементов с щелочными металлами можно сделать следующие выводы:

- удалось синтезировать соединения типа $K_2Ln(VO_4)_2$, $Rd_2Ln(VO_4)_2$ и $K_2Ln(PO_4)_2$ начало лантаноидного ряда начиная от *La* до *Gd*;
- идентифицировать рентгенограммы полученных соединений изучить их структурные особенности оказалось, что замещение в катионную часть данных соединений ионов рубидия приводит к повышению симметрии кристаллической структуры, оставляя ее тригональной.

Рис. 1. Кристаллическая структура соединения $K_2RbTb(VO_4)_2$

Литература

1. Le Flem G. The structures of the $Na_3Ln(XO_4)_2$. Phases (Ln =Rare Earth, $X=P, V, As$)-J. Solid. State Chem, 1980.v.35.p.318-324.
2. Ibragimov Sh., Ruziev F., Babajanov B., Khudoykulov F. STRUCTURAL PECULIARITIES OF COMPOUNDS OF DOUBLE PHOSPHATES AND VANADATES OF REE. – International Journal of Scientific & Technology Research, v. 9, issue 2, 2020.
3. Мельников П.П., Комиссарова Л.Н., Ефремов В.А. Тройные фосфаты

лантаноидов со щелочными металлами.- Изв. АН СССР. Неорган. материалы.
1987. Т.23 №9, с.1577-1579